

MADONNA CON BAMBINO

LUTERI GIOVANNI DETTO DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTARIO: 211

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Sebbene sia alquanto complesso rintracciarlo in modo univoco negli inventari Aldobrandini, questo piccolo dipinto faceva parte con ogni probabilità della raccolta di Lucrezia d'Este d'Urbino, dove sarebbe riconoscibile nell'opera descritta nella Guardaroba «Di sopra la cornice a man manca vi sono due quadretti, uno con la Madonna con Nostro Signore Imbraccio di mano di Mondino Scarsella, et l'altro con una Madonna simile di mano del Dosso» (Della Pergola 1959). Quest'opera era dunque proposta nella collezione della nobildonna ferrarese come *pendant* della *Madonna col Bambino, san Giuseppe e san Giovannino* dello Scarsellino, anch'essa confluita nella collezione Borghese ([inv. 222](#)) e di analoghe misure. Questa antica provenienza non è accolta da tutti gli studiosi che o non la ritengono particolarmente stringente (Romani in Ballarin 1994-1995), o ne ipotizzano una committenza di Alfonso I e Lucrezia Borgia (Humfrey 1998) o ne congetturano il percorso tra i documenti Aldobrandini fino all'approdo nella Villa in seguito al matrimonio di Paolo Borghese con Olimpia Aldobrandini del 1638 (Herrmann Fiore 2002).

Questa piccola e preziosissima tela viene particolarmente lodata da Adolfo Venturi (1893) per la sua luminosità, la vividezza e lo scintillio particolarmente esuberanti ed acuti in questa minuta composizione. A lasciare un po' perplesso lo studioso è lo sfondo scuro sulla destra, che recenti indagini radiografiche (Coliva 1998) hanno consentito di analizzare, scoprendo che il pittore aveva precedentemente previsto in quella zona l'inserimento della figura di san Giuseppe, rimasto in stato di abbozzo e poi coperto con una quinta scura che ne lascia intravedere in controluce la silhouette.

Le forme nette e sicure della figura della Vergine e del Bambino, sebbene con alcuni problemi prospettici soprattutto per quanto riguarda il braccino benedicente di Gesù, si stagliano su una natura inquieta e nebbiosa, definita solo con pochissimi tocchi di pennello e lumeggiature che descrivono allo stesso modo le fronde degli alberi, le nuvole e un gruppo di pecore al pascolo. La composizione, in cui si riconoscono influenze d'üreriane nella rappresentazione di Maria con il piccolo Cristo in braccio e l'attenta osservazione del trattamento del dato naturale a partire dal *Festino degli Dei* di Giovanni Bellini (Washington, National Gallery of Art, [inv. 1942.9.1](#)), insieme all'incertezza nella realizzazione di scorci e proporzioni, consentono di avallare

l'ipotesi proposta da Vittoria Romani di datare la tela Borghese in prossimità della realizzazione della *Melissa* (inv. 217) intorno al 1517 (Romani in Ballarin 1994-1995; Humfrey 1998; Herrmann Fiore 2002). In precedenza, il dipinto venne variamente datato ai primi anni Dieci del Cinquecento (Mendelsohn 1914), entro il secondo decennio (Longhi 1927; Lazareff 1941), tra il 1519 e il 1525 (Puppi 1965), nel biennio 1520-1522 (Mezzetti 1965), entro i primi anni Venti (Freedberg 1971) e a metà degli anni Venti (Gibbons 1968).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, pp. 210-211
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 232
- W. C. Zwanzinger, *Dosso Dossi mit besonderer berucksichtigung seines Kunstlerischen verhältnisses zu seinem bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 80, 117
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 31, 41-42
- C. Philipps, *An "Adoration of the Magi" by Battista Dossi*, «The Burlington Magazine», XXVII, 148, 1915, p. 133
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, «Vita Artistica», II, 1927 (ed. 1967), p. 307
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 343
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 971
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 175
- N. Barbantini, *Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, maggio-ottobre 1933), Venezia 1933, n. 191
- R. Longhi, *Officina Ferrarese*, Roma 1934 (ed. 1956), pp. 81, 86
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 151
- V. Lazareff, *A Dosso Problem*, «Art in America», XXIX, 1941, pp. 133-135
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 39
- P. Della Pergola, *L'inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, pp. 343, 349
- L. Baldass, *Zur Erforschung des "Giorgionismo" bei den Generationsgenossen Tizians*, «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien», 57, 1961, p. 82
- P. Dreyer, *Die Entwicklung des jungen Dosso (I): ein Beitrag zur Chronologie der Jugendwerke des Meisters bis zum Jahre 1522*, «Pantheon», (I) XXII, 4, 1964, pp. 228-229
- L. Baldass, G. Heinz, *Giorgione*, Wien-München 1964, p. 59
- C. D'Onofrio, *Inventario dei beni del cardinal Pietro Aldobrandini compilato da G. B. Agucchi nel 1603*, «Palatino», VIII, 1964, pp. 15-20, 158-162, 202-211
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 24, 111-112, n. 158
- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 113
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 129-130, 198, n. 58
- F. Negri Arnoldi, *Il Cinquecento*, in *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1969, p. 157 J. Freedberg, *Painting in Italy 1500 to 1600*, Harmondsworth 1971 (ed. 1975), p. 317
- A. Ballarin, *Osservazioni sul percorso del Dosso*, conferenza per il Seminario di Storia dell'Arte Moderna, Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, A.A. 1985-1986
- A. Ballarin, *Giovanni de Lutero dit Dosso Dossi*, in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi 1993, p. 460
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 117
- C. Del Bravo, *L'Equicola e il Dosso*, «Artibus et Historiae», 30, 1994, p. 77

- A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, p. 39
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 361, p. 307
- J. Yarnal, *Transformations of Circe. The history of an Enchantress*, Urbana-Chicago 1994, pp. 116-118
- G. Roberts, *The Descendants of Circe. Witches and Renaissance Fictions*, in *Witchcraft in Early Modern Europe. Studies in Culture and Belief*, a cura di J. Barry, Cambridge 1996, p. 188
- V. Romani, *Alfonso I, Dosso e la Maniera moderna*, in *La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Milano 1996, pp. 99-100
- A. Coliva, *Le opere di Dosso Dossi nella Collezione Borghese: precisazioni documentarie, iconografiche, e tecniche*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, p. 74
- P. Humphrey, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, p. 128, scheda 18
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 327
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 136-137, scheda 9

English version

MADONNA AND CHILD

LUTERI GIOVANNI CALLED DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTORY: 211

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

Although it would be quite challenging to securely trace this small painting in the Aldobrandini inventories, it was in all likelihood in the collection of Lucrezia d'Este d'Urbino and seems to be described in one of the inventories: 'Above the frame to the left there are two small paintings, one of the Madonna with Our Lord in her arms by Mondino Scarsella and the other of a similar Madonna by Dosso' (Della Pergola 1959). This work was therefore displayed in the collection of the Ferrara noblewoman as a pendant to the *Madonna and Child with St Joseph and the Young St John the Baptist* by Scarsellino, which is also in the Borghese collection ([inv. 222](#)) and of similar size. This provenance has not been accepted by all scholars, who either find it not especially convincing (Romani in Ballarin 1994-1995), or propose that it was commissioned by Alfonso I and Lucrezia Borgia (Humphrey 1998) or think that its path might be traceable through the Aldobrandini documents up to arrival at the Villa Borghese after Paolo Borghese married Olimpia Aldobrandini in 1638 (Herrmann Fiore 2002).

This small, invaluable painting was particularly admired by Adolfo Venturi (1893) for its luminosity and especially exuberant and intense brilliance and sparkle. The scholar was a bit perplexed by

the dark background on the right, which recent X-rays (Coliva 1998) have revealed originally contained a preparatory sketch of St Joseph, which the painter then covered up with dark paint that allows us to glimpse its shape when backlit.

The clear, confident forms of the Virgin and Child, while marked by a few perspectival problems, especially in the rendering of Christ's blessing arm, stand out against an uneasy, foggy natural backdrop, defined with just a few brushstrokes and highlights used to describe the leaves on trees, the clouds and a group of grazing sheep all in the same way. The composition, in which we find the influence of Dürer in the rendering of Mary with the small Christ Child in her arms and close observation of nature starting with Giovanni Bellini's *Feast of the Gods* (Washington DC, National Gallery of Art, [inv. 1942.9.1](#)), together with the uncertain handling of foreshortening and proportion, support Vittoria Romani's dating of the Borghese painting to around the time of the *Melissa* ([inv. 217](#)), which was painted in about 1517 (Romani in Ballarin 1994-1995; Humphrey 1998; Herrmann Fiore 2002). Previously proposed dates for the work include the early 1510s (Mendelsohn 1914), by 1510 (Longhi 1927; Lazareff 1941), between 1519 and 1525 (Puppi 1965), during the years 1520-1522 (Mezzetti 1965), by the early 1520s (Freedberg 1971) and in the mid 1520s (Gibbons 1968).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 126
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, pp. 210-211
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, p. 232
- W. C. Zwanzinger, *Dosso Dossi mit besonderer berücksichtigung seines künstlerischen verhältnisses zu seinem bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 80, 117
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 31, 41-42
- C. Philipps, *An "Adoration of the Magi" by Battista Dossi*, «The Burlington Magazine», XXVII, 148, 1915, p. 133
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. I, Galleria Borghese*, «Vita Artistica», II, 1927 (ed. 1967), p. 307
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 343
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 971
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 175
- N. Barbantini, *Esposizione della pittura ferrarese del Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Palazzo dei Diamanti, maggio-ottobre 1933), Venezia 1933, n. 191
- R. Longhi, *Officina Ferrarese*, Roma 1934 (ed. 1956), pp. 81, 86
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 151
- V. Lazareff, *A Dosso Problem*, «Art in America», XXIX, 1941, pp. 133-135
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 39
- P. Della Pergola, *L' inventario del 1592 di Lucrezia d'Este*, «Arte Antica e Moderna», 7, 1959, pp. 343, 349
- L. Baldass, *Zur Erforschung des "Giorgionismo" bei den Generationengenossen Tizians*, «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien», 57, 1961, p. 82
- P. Dreyer, *Die Entwicklung des jungen Dosso (I): ein Beitrag zur Chronologie der Jugendwerke des Meisters bis zum Jahre 1522*, «Pantheon», (I) XXII, 4, 1964, pp. 228-229
- L. Baldass, G. Heinz, *Giorgione*, Wien-München 1964, p. 59
- C. D'Onofrio, *Inventario dei beni del cardinal Pietro Aldobrandini compilato da G. B. Agucchi nel 1603*, «Palatino», VIII, 1964, pp. 15-20, 158-162, 202-211
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 24, 111-112, n. 158
- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I,

- London 1968, p. 113
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 129-130, 198, n. 58
 - F. Negri Arnoldi, *Il Cinquecento*, in *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1969, p. 157 J. Freedberg, *Painting in Italy 1500 to 1600*, Harmondsworth 1971 (ed. 1975), p. 317
 - A. Ballarin, *Osservazioni sul percorso del Dosso*, conferenza per il Seminario di Storia dell'Arte Moderna, Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, A.A. 1985-1986
 - A. Ballarin, *Giovanni de Lutero dit Dosso Dossi*, in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi 1993, p. 460
 - A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 117
 - C. Del Bravo, *L'Equicola e il Dosso*, «Artibus et Historiae», 30, 1994, p. 77
 - A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, p. 39
 - V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 361, p. 307
 - J. Yarnal, *Transformations of Circe. The history of an Enchantress*, Urbana-Chicago 1994, pp. 116-118
 - G. Roberts, *The Descendants of Circe. Witches and Renaissance Fictions*, in *Witchcraft in Early Modern Europe. Studies in Culture and Belief*, a cura di J. Barry, Cambridge 1996, p. 188
 - V. Romani, *Alfonso I, Dosso e la Maniera moderna*, in *La pittura in Emilia e in Romagna. Il Cinquecento*, a cura di V. Fortunati Pietrantonio, Milano 1996, pp. 99-100
 - A. Coliva, *Le opere di Dosso Dossi nella Collezione Borghese: precisazioni documentarie, iconografiche, e tecniche*, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, p. 74
 - P. Humphrey, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, p. 128, scheda 18
 - C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 327
 - K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 136-137, scheda 9

